

УДК 141.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НУМЕРОЛОГИЯ В ФИЛОСОФСКОМ КОНТЕКСТЕ

Кудряшев Александр Федорович,

доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры философии и культурологии
Башкирского государственного университета
(Республика Башкортостан, г. Уфа)
E-mail: philozof@mail.ru

Елхова Оксана Игоревна,

доктор философских наук,
доцент, профессор кафедры философии и культурологии
Башкирского государственного университета
(Республика Башкортостан, г. Уфа)
E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru

Аннотация: В статье осуществляется философский анализ процессов цифровизации, которые происходят в современном обществе. Подчеркивается, что в последние годы тема цифровизации находится в мейнстриме современных социально-гуманитарных и философских разработок. В то время как цифровизация оказывается неизбежно связанной с числом и нумерологией, ставшими предметом изучения еще во времена античности. Авторы обращаются к содержательным аспектам понятия «число», останавливаются на цифровом кодировании информации при цифровизации, сопоставляют цифровизацию и нумерологию, рассматривают цифровизацию через призму идей о воскрешении человека (создании его цифрового двойника), синтеза религии, науки и техники в деле преобразования всего мироздания, которые были высказаны еще в философии русского космизма.

Ключевые слова: философия, цифровизация, нумерология, число, математика.

DIGITALIZATION AND NUMEROLOGY IN THE PHILOSOPHICAL CONTEXT

Kudryashev Alexander Fedorovich,

doctor of philosophical science,
Professor, Professor of the Department of Philosophy and Cultural
Studies Bashkir State University
(Republic of Bashkortostan, Ufa)
E-mail: philozof@mail.ru

Elkhova Oksana Igorevna,

doctor of philosophical science,
Associate Professor, Professor of the Department of Philosophy and Cultural
Studies Bashkir State University
(Republic of Bashkortostan, Ufa)
E-mail: oxana-elkhova@yandex.ru

Abstract: The article provides a philosophical analysis of the digitalization processes that take place in modern society. It is emphasized that in recent years the topic of digitalization has been in the mainstream of modern social, humanitarian and philosophical developments. Digitalization is inevitably associated with number and

numerology, which have been the subject of study since antiquity. The authors refer to the content aspects of the concept of «number», dwell on the digital coding of information during digitalization, compare digitalization and numerology, consider digitalization through the prism of ideas about the resurrection of a person (creating his digital twin), the synthesis of religion, science and technology in the transformation of the entire universe, which were expressed in the philosophy of Russian cosmism.

Key words: philosophy, digitalization, numerology, number, mathematics.

Под цифровизацией будем понимать процессы числового кодирования информации и ее передачи современными цифровыми системами в различных информационных сетях. Тема цифровизации вдруг стала брендовой (бренд – это символ, обозначающий принадлежность к определенной общности; здесь – принадлежащий направлению исследований, находящихся в мейнстриме современных социально-гуманитарных и философских разработок). Сказанное можно понимать так: тот, кто причастен к разработке проблем цифровизации, находится на передовом крае современной науки и ее философии.

Обычно цифры по отдельности и в своих (линейных) совокупностях обозначают числа. Конечно, могут быть и иные совокупности чисел, разбросанных по плоскости или в пространстве как угодно. Но пока речь идет о последовательностях цифр. Кстати, такая последовательность не обязательно расположится по горизонтали, важно, что это будет линейная запись, только соответствующая линия, если она прямая, может расположиться под углом к горизонтали или, если она кривая, на поверхности, имеющей кривизну. Как можно понять из сказанного чуть ранее, цифровизация сводит разговор с самого предмета на его числовой аналог. Между тем, о числе говорится все время, пока существует цивилизация. Есть мнение, что число было и до того, как появился человек. А это уже почти ответ на вопрос, как существует число?

Если полагать, как обычно и делается, что число является результатом счета (и измерения тоже), то тогда его надо понимать как понятие, выполняющее определенные функции в процессе коммуникации [см.: 5]. Однако многие исследователи (похоже, что их большинство) стоят на другой позиции. Они полагают, что у чисел есть свой собственный онтологический статус, и пытаются его охарактеризовать. Это тоже давняя традиция, в своих истоках наиболее ярко представленная в существующих интерпретациях учения Пифагора. Например, В.Я. Перминов: «Число – это, несомненно, одно из понятий, обладающих онтологическим статусом, а это значит, что его исследование не может ограничиться анализом его использования в различных контекстах, а нуждается также и в прояснении способа его реального бытия» [8, с. 156, комментарий к статье П.С. Куслия].

В свое время один из авторов настоящей статьи рассмотрел формы идеального бытия числа, используя конструктивно-описательный подход [см.: 4]. Но здесь имеет смысл обратиться к истокам понимания числа в древнегреческой философии и математике. Само по себе число понималось как совокупность единиц, поэтому числа были целые, разумеется, положительные. Дробь рассматривались не как числа, а как отношения чисел. Единица числом

не считалась. Большими числами древние греки не интересовались. Обычные их размышления ограничивались первыми десятью числами. Исключение составил Архимед, живший в 3-м веке до нашей эры, подсчитавший число песчинок во Вселенной, их оказалось 10^{63} . Но самым большим числом за пределами логики, какое он назвал, было не это число, а результат его упражнений в построении первой позиционной системы чисел с основанием 10^8 , это число равно $10^{8 \cdot 10^{16}}$. Огромное число, что и говорить, но ведь это был Архимед, и он был такой один, а одиночество среди исследователей-современников указывает или на безнадежную отсталость автора, или на его безусловное опережение времени, если речь идет о новом результате.

Все мы со школьных лет слышали про пифагорейскую математику и особенное отношение пифагорейцев к числу. Все мы помним фразу приписываемую Пифагору: «Все есть число», помним и о склонности Пифагора и пифагорейцев к мистике. Аристотель, в свою очередь, истолковал числа в пифагореизме в мистическом духе и назвал вещи числами. Сам-то он рассматривал число как абстракцию, но не как вещь. Вот тут хотелось бы сказать специально о возможности материального истолкования чисел. Аристотель полагал, что числа материальными быть не могут. Но на примере числа, условно именуемого «лунным», можно показать: некоторые числа в определенном смысле могут обладать пространственными характеристиками и даже массой. В работе [3] были введены три типа чисел – малые, большие, гиперчисла. Поскольку сами гиперчисла, по определению, в отличие от малых чисел непосредственно неразличимы человеком, а в отличие от больших чисел не подлежат счету, то для конкретного анализа какого-либо из них необходимо его брать вместе с выделяющим его именем, чем и является его цифровая запись.

Так вот, к числам издавна отношение особое, даже несмотря на отмеченные некорректности в суждениях о пифагорейцах. Цифровизация, вроде бы, имеет дело с образованием последовательностей или иных конфигураций из цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Привычнее всего располагать их упомянутым линейным образом. По форме такая запись будет выглядеть как число, хотя «разряды» в этой записи могут трактоваться совсем по-другому, чем при позиционной десятичной записи чисел. Но тогда надо иметь понятие, к чему «привязывать» каждую запись, т. е. иметь соответствующий «шифр». Значит, к любой цифровой записи прилагается контекст, вне которого она теряет исконный смысл. Потеря контекста или хотя бы его незначительное искажение должны привести к неверным результатам. Видимо, тут возможен эффект «бабочки», когда малые возмущения (искажения) способны породить громадные последствия. Ведь информационные каналы, по большей части, заведомо нелинейные.

Вероятнее всего, Пифагор не был однозначной фигурой в своем толковании чисел. Во всяком случае, истоки того, что называют арифмологией древних греков, так или иначе принято искать в его учении. Л.Я. Жмудь различает арифмологию, числовой символизм и нумерологию. Приведем несколько красноречивых цитат, разъясняющих различия между ними.

«Числовой символизм укоренен в человеческой природе и поэтому распространен повсеместно. Он восходит к дописьменному периоду, в то время как арифмология появляется в древней Греции в конкретное время и в конкретном окружении» [2, с. 431]. Арифмология, в отличие от числового символизма, в основном ограничивается изучением первых десяти чисел натурального ряда. В отношении нумерологии и по сравнению с числовым символизмом он замечает следующее: «Другое название этого явления, «нумерология» (зафиксированное с 1907 г.), покрывает еще более широкую область, куда входит множество современных параматематических фантазий вроде пирамидологии и т. д.» [2, с. 430, прим. 5].

В этой связи можно вспомнить идею активного христианства, согласно которой человеку как со-работнику Творца принадлежит активная роль в деле преобразования бытия, преодоления смертоносных сил природы и воскрешения умерших. То, каким будет конец истории, напрямую зависит от человечества. В деле преодоления смерти сотрудниками человеку должны стать наука и техника, в основе которых для верующих людей лежит религия. По мнению русского космиста Н.Ф. Федорова, разум человека должен быть активной силой сознательного восхождения человека к нравственному и религиозному совершенствованию, преобразованию мира, преодолению всех его противоречий, недостатков, самым важным из которых является смерть.

Н.Ф. Федоров особо выделяется среди подвижников данной идеи, поскольку именно в его философии впервые была осуществлена попытка синтеза религии, науки и техники в деле преображения всего мироздания, Космоса. Творчество Н.Ф. Федорова сосредоточено на реальном пути совершенствования вещественного мира, условий человеческой жизни через борьбу с бедствиями, эпидемиями, со смертью. Современные реалии последних десятилетий XXI века придают его идеям обновленное содержание.

Ключевая идея Н.Ф. Федорова выстраивается вокруг понимания особого места человека в мире. Человек – это сознательное активное орудие Божьей воли в мире, сотворенном Богом. По его мнению, о воле Господа мы узнаём из откровения Евангелия, Благой Вести о Царствии Небесном, представляющем собой преображенный, бессмертный порядок бытия, где связующим принципом связи является любовь.

Н.Ф. Федоров полагал, что смерть не сотворена Богом, который есть «Бог не мертвых, а живых», и Он желает спасения для каждого человека. Христос, посланный на землю с благой вестью, призывает уподобиться Ему, сообщает о творческой природе Бога: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Евангелие от Иоанна, 5:17) и о том, что творение носит незавершенный характер, оно еще идет, а человека Бог приглашает к сотрудничеству: «верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Евангелие от Иоанна, 14:12). Следовательно, человек при помощи активного, творческого труда может снискать новую природу: «Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Евангелие от Матфея, 11: 12).

Таким путем христианство приобретает активный характер. Это значит, что человечеству необходимо осознать: Бог будет через него самого совершать

воскрешение умерших, преобразовать природу человека, способствовать вхождению в бессмертный, творческий порядок бытия. Н.Ф. Федоров побуждает к организации условий для вызревания Царствия Небесного в земном мире, реализуя библейскую заповедь обладания землей, при помощи регуляции природных стихий, а также управления духом материальным началом в человеке. По его мысли, в данном случае уже не катастрофой, а преобразованием увенчается история человечества.

Все размышления Н.Ф. Федорова, так или иначе, восходят к главной идее: необходимости воскрешения умерших. Более того, по его мнению, идея воскрешения обнаруживает себя повсюду в человеческой культуре – в религии, искусстве, науке человек стремится сохранить в памяти то, что перестало существовать, при помощи реликвий, формул, образов. Этой направленности соответствуют изобретения современной эпохи – фотография, кино, телевидение, интернет. В итоге мы приходим к тотальной цифровизации всего и вся: голоса, лиц, событий. То есть произвести цифровизацию таким образом, чтобы двойника жившего ранее человека можно было вернуть в этот мир с его индивидуальным самосознанием, т. е. возродить его личность.

Предполагается, что после смерти во время воскресения родные частицы воссоединяются с конкретной душой в ранее единый организм. Разумеется, отцы Церкви полагали, что этот акт происходит благодаря воле Бога. Важно, что эта богословская идея в настоящее время обнаруживает себя в проекте клонирования, когда организм воссоздается на основе генетической информации, содержащейся в одной клетке.

Если говорить о развитии данной идеи в нашем времени, то стоит отметить работу Ф. Типлера «Физика бессмертия: современная космология, Бог и воскресение мертвых», провозглашающую объединение науки и религии. Книгу можно назвать уникальной в своем роде, поскольку трудно найти издание, где утверждается, что физики могут вывести путем расчета существование Бога и вероятность воскресения мертвых к вечной жизни точно так же, как физики вычисляют свойства электрона.

Естественно, возникает вопрос, насколько авторитетным в своей предметной области является данный автор? Ф. Типлер является профессором и специалистом по математической физике в Тулейнском университете из Нового Орлеана (США, штат Луизиана), почетным членом Международного общества по изучению сложности, информации и дизайна, ведущим экспертом в квантовой теории поля и компьютерной теории. Автор названной книги следует установке, что ученый должен принимать результаты эксперимента, и ничего, кроме результатов эксперимента, и его космология является математической теоремой, полученной по известным законам физики, которые были экспериментально подтверждены.

Так, Ф. Типлер полагает, что воскрешение мертвых может быть тогда, как только вычислительная мощь Вселенной станет в такой степени большой, что объем емкости, необходимый для хранения всевозможных симуляций человека, составит весьма малую долю всей емкости. «Мертвые будут воскрешены, когда ресурсы компьютера вселенной станут настолько велики,

что объем памяти, требуемый для сохранения всех возможных человеческих симуляций будет составлять лишь незначительную часть от всеобщего объема» [9, перевод, с. 66].

Книга Ф. Типлера производит неоднозначное впечатление. Об этом пишет, в частности, критик его концепции, австралийский философ Г. Оппи, который, в целом, ее не приемлет [см.: 10]. Да и сам Ф. Типлер к тому, что он изложил в книге, тоже относится неоднозначно. Но «джинн» цифровизации уже давно выпущен из бутылки, и теперь обратно его не загонишь.

Таким образом, среди всех аспектов цифровизации и ее последствий неизбежен аспект, прямо связанный с мистическим истолкованием числа. Природа числа, действительно, до сих пор представляет собой загадку, над разгадкой которой долго еще будут биться лучшие умы человечества.

Список использованной литературы

1. Жмудь Л.Я. «Все есть число»? (К интерпретации «основной доктрины» пифагореизма) // *Mathesis*. Из истории античной науки и философии. М.: Наука, 1991. 256 с. С. 55-74. URL: <http://ec-dejavu.ru/n/Number.html> (дата обращения 15.03.2022).

2. Жмудь Л.Я. Греческая арифмология: Пифагор или Платон? // *ΣΧΟΛΗ*, Философское антиковедение и классическая традиция. Т. 11, вып. 2, 2017. С. 428-459.

3. Кудряшев А.Ф. К онтологической типологии чисел // *Философия математики: актуальные проблемы*. Материалы Международной научной конференции 15-16 июня 2007. М.: Изд. Савин С.А., 2007. 472 с. С. 34-35.

4. Кудряшев А.Ф. О формах идеального бытия числа: конструктивно-описательный подход // *Число: Сб. статей*. М.: МАКС Пресс, 2009. 368 с. С. 142-149.

5. Куслий П.С. Число как абстрактное понятие // *Число: Сб. статей*. М.: МАКС Пресс, 2009. 368 с. С. 151-155.

6. Рыбников К.А. История математики. Изд. 2-е. М. : Изд-во Московского университета, 1974. 455 с.

7. Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4-х тт. / Составление, подготовка текста и комментарии А.Г. Гачевой и С.Г. Семеновы. М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. Т. I. 518 с.

8. *Число: Сб. статей*. М.: МАКС Пресс, 2009. 368 с.

9. Tipler F.J. *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday, 1994. 527 p. (Пер. на русский язык: Типлер Ф.Дж. Физика бессмертия. Новейшая космология, Бог и воскресение из мертвых // URL: http://theor.jinr.ru/~kuzemsky/Tipler-The_Physics_of_Immortality-Modern_Cosmology.pdf/; 75 с. – Дата обращения 15.03.2022).

10. Oppy G.R. *Critical Notice: Frank J. Tipler (1995). The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead* London: Macmillan, pp.xxvi+528 // URL: <https://infidels.org/library/modern/tipler/> (дата обращения 15.03.2022).